

CZU: 343.541:343.211

DOI:10.5281/zenodo.6640937

JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE PRIVIND HĂRȚUIREA SEXUALĂ

Gheorghe RENIȚĂ,

doctor în drept, lector universitar,

Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM

ORCID ID: 0000-0003-2722-009X

The provisions of the Criminal Code of the Republic of Moldova that criminalize the crime of sexual harassment have been challenged in the Constitutional Court. In this study, the reasoning of the Constitutional Court of the Republic of Moldova in relation to the crime of sexual harassment is analyzed. According to the Constitutional Court, the provisions on sexual harassment can be interpreted by the court, and their meaning can be determined by reference to the common meaning of the words that compose them. Therefore, the Constitution does not constitute an impediment to the correct interpretation and application of the rule establishing criminal liability for sexual harassment.

Keywords: sexual harassment; criminal liability; predictability; quality of criminal law.

Hărțuirea sexuală este incriminată la articolul 173 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM). Conform acestui articol, „hărțuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin amenințare, constrângere, șantaj, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 850 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani”.

Unii justițiabili au pus la îndoială previzibilitatea acestor prevederi și, în consecință, le-au contestat, pe calea unei excepții de neconstituționalitate, la Curtea Constituțională (sesizarea nr. 60g/2019) [1].

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză penală în care un ofițer de investigație este învinuit, între altele, de comiterea infracțiunii de hărțuire sexuală. În fapt, persoana discuție ar fi aflat, în contextul exercitării atribuțiilor de serviciu, că un copil minor ar fi furat de la mama sa un telefon mobil. În continuare, ofițerul de investigație a telefonat-o pe mama copilului minor și i-a propus să se vadă. În cadrul acelei întâlniri, ofițerul i-a comunicat mamei copilului minor că investighează cazul despre furtul telefonului și, ulterior, ar fi avut un comportament neadecvat, exprimat prin acțiuni fizice, atingeri

indecente, expresii verbale și gesturi, care ar fi lezat demnitatea, creând o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie și insultătoare, în scopul satisfacerii poftelor sexuale și de a o determina la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite. În acest sens, ofițerul în discuție a amenințat-o pe mama copilului minor că va avea probleme mari în legătură cu cauza penală pornită pe faptul sustragerii telefonului mobil [2]. Cazul este pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

După această digresiune, reținem că în motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia (avocat de profesie) a notat că prevederile articolului 173 CP RM (în baza cărora este învinuit clientul său) sunt lipsite de claritate, de precizie și de previzibilitate. În acest sens, el a considerat că legislatorul a utilizat în norma care descrie faptele incriminate noțiuni care au un alt sens decât cel propriu legii penale [3].

De asemenea, autorul excepției de neconstituționalitate a menționat că legea penală este de strictă interpretare și că nimeni nu poate fi condamnat în mod arbitrar, făcându-se analogie cu alte noțiuni, în absența unui text de lege clar și lipsit de echivoc [4].

În fine, autorul excepției de neconstituționalitate a afirmat că norma contestată contravine articolelor 16 (egalitatea), 21 (prezumpția nevinovăției), 23 (dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle), 26 (dreptul la apărare) și 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți) din Constituție [5].

Este de observat că argumentele autorului excepției de neconstituționalitate se conțin în teza de doctorat în drept „Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova”, lucrare elaborată de către M. Botnarenco [6]. Este salutar faptul că autorii excepțiilor de neconstituționalitate se inspiră din lucrări științifice, însă ar fi bine ca aceștia să facă trimiterea corespunzătoare.

După această remarcă, vom reda care a fost aprecierea Curții Constituționale. Cu titlu preliminar, Curtea Constituțională a observat că autorul sesizării critică lipsa unei definiții legale a noțiunilor „amenințare”, „constrângere” și „șantaj” din cuprinsul normei penale contestate, fapt care, în opinia autorului sesizării, face imposibilă determinarea conținutului constitutiv al infracțiunii reglementate la articolul 173 CP RM.

Pentru a declara admisibilă sesizarea, Curtea a trebuit să stabilească incidența drepturilor garantate de Constituție, invocate de autor. La această etapă, Curtea verifică dacă problema semnalată prin excepția de neconstituționalitate intră în câmpul de aplicare al unui drept garantat de Constituție. Cu alte cuvinte, Curtea verifică dacă este incident un drept fundamental sau dacă are loc o

ingerință într-un drept fundamental prin existența actului contestat. Simpla ingerință într-un drept fundamental nu echivalează cu încălcarea dreptului fundamental [7].

Verificarea incidenței unui drept fundamental se face la etapa admisibilității sesizării. Dacă ingerința (îngrădire/limitare) este constatată, se trece la examinarea fondului cauzei, aici putându-se aplica testul legalității și testul proporționalității (adică se verifică dacă ingerința este prevăzută de lege, dacă ingerința urmărește un scop legitim, dacă ingerința are o legătură rațională cu scopul legitim, dacă există alte măsuri mai puțin intruzive pentru realizarea aceluiași scop legitim și dacă ingerința este proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății) [8].

Astfel, cu privire la pretinsa incidență a articolului 16 alin. (2) din Constituție (care garantează principiul egalității și, respectiv, care interzice discriminarea), Curtea a constatat că autorul sesizării nu a menționat care ar fi relevanța și pertinența acestuia în prezenta cauză [9].

Cu privire la invocarea principiului constituțional al prezumției nevinovăției, garantat de articolul 21 din Constituție, Curtea a menționat că acesta nu este incident în prezenta cauză. Dispozițiile de lege criticate reglementează infracțiunea de hărțuire sexuală și nu aduc atingere principiului constituțional al prezumției de nevinovăție. Până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire sexuală, persoana este considerată nevinovată [10].

De asemenea, Curtea nu a reținut incidența articolului 26 alin. (1) din Constituție (care garantează dreptul la apărare), deoarece norma contestată se referă la dispoziții de drept penal substanțial și nu la drepturi procesual-penale, care urmăresc asigurarea garanțiilor dreptului la apărare [11].

Bref, autorul sesizării s-a limitat la invocarea mai multor articole din Constituție (*i.e.* 16, 21, 26 și 54), fără a oferi o explicație corespunzătoare privind modul în care ar putea fi lezate drepturile garantate de aceste articole.

În situații similare, Curtea a respins ca inadmisibile sesizările formulate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretensei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument. Dacă ar proceda la examinarea fondului sesizărilor formulate de o asemenea manieră, Curtea Constituțională s-ar substitui autorilor lor în invocarea argumentelor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control din oficiu [12].

Argumentul principal al autorului sesizării se referă la pretinsa neclaritate și imprevizibilitate a normei care incriminează hărțuirea sexuală.

Sub acest aspect, preeminența dreptului presupune, *inter alia*, asigurarea legalității și a certitudinii juridice. În special în materie penală, dispozițiile articolului 22 din Constituție, împreună cu prevederile articolului 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, garantează principiul legalității incriminării și a pedepsei penale (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) [13].

Pentru a exclude orice echivoc, textul legislativ trebuie să fie formulat în mod clar și inteligibil, fără dificultăți de ordin sintactic și fără pasaje obscure. În special în materie penală, legislatorul trebuie să fie precis, clar și coerent, așa cum o impune principiul legalității incriminării și a pedepsei, garantat de articolul 22 din Constituție și de articolul 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului [14].

Totodată, și articolul 23 alin. (2) din Constituție implică adoptarea de către legislator a unor legi accesibile și previzibile [15].

Așadar, standardul calității legii penale substanțiale este garantat de articolele 1 alin. (3) și 22, coroborate cu articolul 23 alin. (2) din Constituție [16]. Deși autorul sesizării nu a invocat articolele 1 alin. (3) și 22 din Constituție, Curtea nu a fost formalistă și a analizat dacă prevederile contestate respectă standardul calității legii penale. O normă îndeplinește acest standard în situația în care este accesibilă și previzibilă.

Condiția accesibilității presupune ca textele de lege să poată fi cunoscute de către destinatari. Orice persoană trebuie să poată dispune de informații privind normele juridice aplicabile într-un caz concret. Accesibilitatea legii are în vedere aducerea la cunoștința publică a actelor normative și intrarea în vigoare a acestora, care se realizează în baza articolului 76 din Constituție, legea publicându-se în Monitorul Oficial al Republicii Moldova [17].

La rândul ei, condiția previzibilității este îndeplinită atunci când justițiabilul poate cunoaște, din chiar textul normei juridice pertinente, iar la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe sau cu ajutorul unor juriști profesioniști, care sunt acțiunile și omisiunile ce-i pot angaja răspunderea penală și care este pedeapsa care îi poate fi aplicată, în cazul încălcării unei norme [18].

Din această perspectivă, în contextul examinării excepției de neconstituționalitate a articolului 173 CP RM, problema care s-a pus a constat în pretinsa imprevizibilitate a normei date (care incriminează infracțiunea de hărțuire sexuală).

În acest sens, Curtea Constituțională a subliniat că „prevederile articolului 23 din Constituție nu-i impun legislatorului obligația definirii tuturor termenilor folosiți în cuprinsul normelor de drept penal substanțial. De asemenea, Codul penal nu poate să abunde în texte explicative. Legislatorul nu poate stabili

dinaintea totalității posibilelor acțiuni cu caracter sexual care ar putea intra sau nu în categoria noțiunii de hărțuire sexuală, enumerând doar metodele prin care infracțiunea menționată ar putea fi comisă. Autoritățile sunt cele care stabilesc, în funcție de particularitățile fiecărei spețe, modalitatea prin care a fost săvârșită infracțiunea – prin amenințare, constrângere sau șantaj” [19].

În plus, Curtea a notat următoarele: „chiar dacă au o semnificație mai amplă, noțiunile «șantaj», «amenințare» și «constrângere» pot fi interpretate de către instanța de judecată, sensul acestora fiind determinat prin raportare la înțelesul comun al cuvintelor care le compun. Lipsa unor definiții legale ale noțiunilor menționate denotă intenția legislatorului de a le conferi acestora înțelesul care decurge din sensul lor comun” [20].

În fundamentarea acestor afirmații, Curtea Constituțională a făcut apel la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (*i.e.* cazul *Kononov v. Letonia* din 17 mai 2010, § 185), în care s-a stabilit că, „oricât de clar ar fi redactat textul unei dispoziții legale, în orice sistem juridic, inclusiv în dreptul penal, în mod inevitabil există un element de interpretare judecătorească. Întotdeauna va exista necesitatea de elucidare a aspectelor îndoielnice și de adaptare la schimbările de situație” [21].

În cele din urmă, Curtea Constituțională a reținut că „prevederile articolului 173 CP RM sunt rezultatul unei anumite dinamici a nevoilor de protecție a relațiilor sociale prin intermediul normelor de drept penal. Prevederile criticate constituie opțiunea legislatorului, potrivit politicii sale penale, și au fost reglementate cu respectarea dispozițiilor art. 60 alin. (1) din Constituție (conform căruia „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului”) și în interiorul marjei de discreție permise de Constituție” [22].

Din aceste considerente, prin Decizia nr. 46 din 5 aprilie 2019, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 CP RM.

Bref, Curtea Constituțională s-a bazat pe următoarele aspecte: 1) legislatorul nu are vreo obligație constituțională de a defini toți termenii folosiți în cuprinsul normelor de drept penal substanțial, inclusiv în norma care incriminează hărțuirea sexuală; 2) prevederile referitoare la hărțuirea sexuală pot fi interpretate de către instanța de judecată, iar sensul acestora poate fi determinat prin raportare la înțelesul comun al cuvintelor care le compun; 3) prevederile referitoare la hărțuirea sexuală reprezintă opțiunea legislatorului, potrivit politicii sale penale, și se încadrează în interiorul marjei de discreție permise de Constituție.

Cu alte cuvinte, concluzia este că articolul 173 CP RM nu reclamă vreo problemă din perspectiva Constituției.

Unele Curții Constituționale au ajuns la o altă concluzie. Spre exemplu, în Franța – primul stat din Europa care a incriminat (în 1992) hărțuirea sexuală [23] –, prin Decizia Consiliului Constituțional nr. 2012-240 din 4 mai 2012 s-a declarat neconstituțional articolul 222-33 (care la acel moment stabilea că „Fapta de a hărțui o altă persoană în scopul obținerii de favoruri ale unuinatura sexuală se pedepsește cu un an închisoare și cu amendă de 15.000 de euro”) din Codul penal al Franței, subliniind că acest articol permite ca „infrațiunea de hărțuire sexuală să fie pedepsită fără ca elementele constitutive ale infrațiunii să fie suficient definite, încălcând astfel principiul legalității incriminării și pedepselor” [24].

În rezultat, articolul 222-33 din Codul penal al Franței a fost modificat (prin Legea nr. 2012-954 din 6 august 2012), după cum urmează:

„I. Hărțuirea sexuală este impunerea unei persoane, în mod repetat, de propuneri sau comportament cu conotație sexuală care fie aduc atingere demnității sale din cauza caracterului lor degradant și umilitor, fie prin crearea unui cadru intimidant, ostil sau ofensator.

II. Se asimilează hărțuirii sexuale utilizarea, chiar pentru o singură dată, a oricărei forme de presiune gravă cu scopul real sau aparent de a obține un act de natură sexuală, fie în favoarea autorului faptelor fie în favoarea unui terț.

III. Faptele menționate la I și II se pedepsesc cu 2 ani închisoare și cu amenda de 30.000 euro.

Aceste pedepse sunt de 3 ani închisoare și amenda de 45.000 euro dacă faptele sunt comise:

1) de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care funcțiile sale i-o conferă;

2) asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani;

3) asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorată vârstei, unei boli, infirmități, deficiențe fizice sau psihice sau datorită unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor;

4) Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate sau dependență rezultată din situația sa economică sau socială precară este evidentă sau cunoscută de autor;

5) De către mai multe persoane ce acționează în calitate de autor sau complice.” [25]

Decizia Consiliului Constituțional al Franței a fost invocată de către autorul sesizării în vederea argumentării declarării neconstituționale a articolului 173 CP RM. Totuși, concluzia Consiliului Constituțional al Franței s-a bazat pe prevederi

legislative diferite și, prin urmare, raționamentele din decizia în discuție nu pot fi aplicate, *mutatis mutandis*, în raport cu articolul 173 CP RM.

Sintetizând cele enunțate *supra*, reiterăm că mesajul Curții Constituționale al Republicii Moldova este următorul: prevederile articolului 173 CP RM nu reclamă vreo problemă din perspectiva Constituției. Instanțelor de judecată le revine sarcina de a interpreta și de a aplica corect acest articol, ținând cont de circumstanțele particulare ale fiecărui caz.

Referințe:

1. Sesizarea nr. 60g din 27 martie 2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 173 din Codul penal. [Accesat: 20.11.2021] Disponibil: <https://bit.ly/3OeQS7S>

2. *Ibidem*.

3. Decizia Curții Constituționale nr. 46 din 5 aprilie 2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.60g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 din Codul penal (hărțuirea sexuală), § 8. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2019, nr. 203-207.

4. *Ibidem*, § 9.

5. *Ibidem*, § 10.

6. BOTNARENCO M. *Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova*. Teză de doctor în drept, 2016, Chișinău, p. 12, 82 *et seq.* [Accesat: 20.11.2021] Disponibil: <https://bit.ly/3vly2n0>

7. Ghid practic privind condițiile de admisibilitate a sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate la Curtea Constituțională, p. 11. [Accesat: 20.11.2021] Disponibil: <https://bit.ly/3g9ge7I>

8. *Ibidem*.

9. Decizia Curții Constituționale nr. 46 din 5 aprilie 2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.60g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 din Codul penal (hărțuirea sexuală), § 17. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2019, nr. 203-207.

10. *Ibidem*, § 19.

11. *Ibidem*, § 18.

12. Hotărârea Curții Constituționale nr. 31 din 23 septembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 132⁹ alin. (12) și alin. (15) din Codul de procedură penală (nimicirea informației interceptate și înregistrate) (sesizarea nr. 58g/2021), § 25-26. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2021, nr. 264-265.

13. Hotărârea Curții Constituționale nr. 39 din 21 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a a unor dispoziții din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (imprevizibilitatea expresiei „intereselor publice”) (sesizarea nr. 172g/2021), § 20. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2021, nr. 325-333.

14. *Ibidem*, § 21.

15. *Ibidem*, § 39.

16. *Ibidem*, § 55.

17. *Ibidem*, § 40.

18. *Ibidem*, § 41.

19. Decizia Curții Constituționale nr. 46 din 5 aprilie 2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.60g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 din Codul penal (hărțuirea sexuală), § 20. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2019, nr. 203-207.

20. *Ibidem*, § 21.

21. *Ibidem*, § 22.

22. *Ibidem*, § 23.

23. BOTNARENCO M., *Op. cit.*, p. 46.

24. Decision no. 2012-240 QPC of 4 May 2012. [Accesat: 20.11.2021]
Disponibil: <https://bit.ly/3Es0VC2>

25. Codul penal al Republicii Franceze. [Accesat: 20.11.2021] Disponibil:
<https://bit.ly/3rxr0dV>

